

УДК 336.145

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

ТАЛДАНБАЕВА АЙГЕРИМ КУРМАНГАЗЫЕВНА

магистранта по специальности 7М04115 – Государственное и местной управление
Гуманитарно-технической Академии г.Кокшетау

Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты оценки эффективности формирования местных бюджетов в современных условиях развития системы государственного управления. Раскрыта сущность бюджетного процесса на местном уровне, включая механизмы распределения финансовых ресурсов, межбюджетные отношения и особенности бюджетного планирования. Проведен анализ подходов к оценке эффективности формирования местных бюджетов с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат. Особое внимание уделено выявлению факторов, влияющих на эффективность бюджетного процесса, а также проблемам рационального использования бюджетных средств. Сделан вывод о необходимости совершенствования методических подходов к оценке эффективности формирования местных бюджетов с целью повышения финансовой устойчивости регионов и качества предоставляемых государственных услуг.

Ключевые слова: местный бюджет, эффективность, бюджетный процесс, бюджетирование, государственные финансы, межбюджетные отношения, бюджетная политика, результативность, финансовые ресурсы

В современных условиях развития экономики Республики Казахстан особую актуальность приобретает совершенствование бюджетного процесса на всех уровнях управления. Эффективное формирование и использование бюджетных ресурсов является ключевым фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов, повышения качества государственных услуг и укрепления финансовой устойчивости государства.

Особое значение в данной системе занимает местный уровень, поскольку именно через местные бюджеты реализуются основные социальные и инфраструктурные программы, непосредственно влияющие на уровень жизни населения. В этой связи возрастает необходимость разработки и применения эффективных методов оценки формирования местных бюджетов, позволяющих обеспечить рациональное распределение финансовых ресурсов.

Несмотря на наличие значительного количества научных исследований в области общественных финансов, вопросы комплексной оценки эффективности формирования местных бюджетов в Казахстане остаются недостаточно разработанными, обуславливает необходимость дальнейшего изучения теоретических и практических аспектов бюджетного процесса с учётом современных требований к результативности и эффективности использования государственных средств.

В течение последних десяти лет уделяется повышенное внимание вопросам совершенствования бюджетного процесса, обусловило появление большого числа научных трудов, а также публикаций по данной тематике. Проблемам формирования и оценки эффективности бюджетных расходов посвящено значительное количество научных работ и положений теории общественных финансов, яркими представителями которой являются Р.Масгрейв и П.Масгрейв [1], Дж.Стиглиц [2], предлагавшие использовать при принятии бюджетных решений методику анализа «затраты-выгоды».

А. Wildavski попытался создать теорию, которая могла бы объяснить природу принятия решений по формированию бюджета в США. Он полагал, что теория эффективности бюджетного процесса должна описывать характер взаимоотношений между его участниками;

объяснять, почему одни участники более успешны, чем другие; указывать на условия, при которых одни стратегии оказываются более результативными, чем другие, и таким образом раскрыть механизм принятия решений по формированию бюджета [3].

Проблемы роста расходов и принятия бюджетных решений бюрократией исследовались в работах W. Niskanen [4]. Эффективность бюджетных расходов в рамках концепции нового государственного управления и системы управления общественными расходами рассматриваются в работах A. Premchand [5].

Основу механизма бюджетного регулирования составляет закрепление определенного порядка движения финансовых потоков по уровням бюджетной системы государства и организация экономических отношений, возникающих по этому поводу. А.М. Годин и И.В. Подпорина считают, что «бюджетное перераспределение финансовых ресурсов - это объективно обусловленная система оказания финансовой помощи нижестоящим уровням бюджетной системы, которые в силу исторически сложившихся экономических условий не обеспечены достаточными средствами для осуществления своих полномочий» [6].

По мнению А. Илларионова, бюджетное регулирование это «перераспределение средств с целью обеспечения территориальным бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий» [7].

Казахстанские исследования формирования и оценки эффективности бюджетных расходов до сих пор не носили комплексного характера и представляли собой работы по исследованию проблем управления расходами в отдельных сферах вмешательства государства, предложений по локальным изменениям.

Так, по словам А.Б. Зейнелгабдиным бюджетное исполнение, является неотъемлемой частью бюджетного процесса, в которых складываются финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями, организациями, учреждениями и населением называются бюджетными [8].

Б.С. Утибаев же рассматривает бюджетное исполнение, говорит о том, что нужно учитывать интересы экономической безопасности государства, которая тесно связана со всеми аспектами бюджетной политики. Для нашего государства задача обеспечения экономической безопасности имеет устойчивую тенденцию усложнения в силу наличия ряда факторов. На первоначальной стадии создания самостоятельной бюджетной политики основные проблемы обеспечения экономической безопасности были обусловлены трудностями переходного периода и нарастанием системного экономического кризиса. Речь идет о затяжном спаде производства, кризисе финансово-кредитной системы, нарушении процесса воспроизводства основных фондов, криминализации экономики, снижении качества трудового потенциала и т.д. [9].

К.К. Ильясов считает, что процесс образования бюджета не способствовал решению конкретных задач государства и, самое главное, не решал вопросы финансового обеспечения программ, которые нужно было исполнить, и мер, которые необходимо было принимать. Очень сложно решать задачи обеспечения экономической безопасности страны, когда при аккумулировании и утверждении бюджета не учитываются программные приоритеты [10].

По словам Н.К. Кучуковой бюджет является сложным экономическим процессом, где экономическая категория, представляет собой систему общих экономических отношений, складывающихся в обществе в процессе формирования, распределения и использования централизованного денежного фонда страны, который предназначен для того, чтобы удовлетворить общественные потребности [11].

Другими словами государственный бюджет это денежные отношения, возникающие у государства с физическими и юридическими лицами в связи с созданием централизованных финансов, однако тоже с распределением и перераспределением национального дохода, предназначенного для финансирования народного хозяйства, социально-культурных мероприятий и учреждений, управления государством, укрепления обороноспособности страны и др.[12]

Хотя все факторы тесно взаимодействуют между собой и оказывают комплексное воздействие на бюджетную политику, представляется возможным выделить ряд факторов рассматривает рисунок 1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на бюджетную политику

Рисунок 1 рассматривает факторы, одним из которых является, экономические факторы в значительной степени связаны с макроэкономическими процессами, происходящими в сфере общественного производства. Сюда относятся совокупный, общественный продукт, валовый внутренний продукт, национальный доход, экономический рост (спад) производства, инфляция, безработица, структурные изменения в производстве, производительность общественного труда, соотношение в развитии предприятий группы А группы Б, задания по развитию важнейших отраслей науки и техники, налоговая политика (виды и структура налогов, ставки налогов, налоговые льготы). Местное самоуправление – обязательный компонент демократического строя. Оно осуществляется самим населением через свободно избранные им представительные органы. Для выполнения функций, возложенных на местные представительные и исполнительные органы, они наделяются определенными имущественными и финансово- бюджетными правами.

Местный бюджет представляет собой денежные фонды административно-территориальных единиц, утверждаемые решением соответствующего маслихата, формируемые за счет поступлений и финансирования дефицита бюджета, предназначенные для финансирования местных бюджетных программ, определяемых местными исполнительными органами для осуществления функций, возложенных на них Конституцией, законами, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан [13].

Сущность местного бюджета как экономической категории реализуется через распределительную и контрольную функции, рисунок 2.

Рисунок 2 – Основные функции местных бюджетов

Распределительная функция заключается в том, что благодаря ей происходит концентрация денежных средств в руках органов местного самоуправления, и их использование с целью удовлетворения социально-экономических потребностей на подведомственной им территории. Кроме того, с помощью этой функции можно определить, на сколько своевременно и полно финансовые ресурсы поступают в распоряжение органов

местного самоуправления и каким образом фактически складываются пропорции в распределении местного бюджетного фонда. Содержание функции определяется процессами перераспределения финансовых ресурсов между разными подразделениями общественного производства.

Основной функцией государственного исполнения является определение курса действий управляемой системы, с последующим формулированием комплекса мер по их реализации. Функционирование системы государственного планирования и исполнения в Республике Казахстан продолжает совершенствоваться в условиях модернизации государственного управления и повышения требований к эффективности использования бюджетных средств. Законодательной основой данной системы остаётся Бюджетный кодекс Республики Казахстан, который регулирует порядок формирования, исполнения и контроля бюджетов всех уровней [14].

В последние годы в стране реализуются масштабные реформы, направленные на повышение результативности бюджетной политики, цифровизацию государственных процессов и усиление прозрачности управления государственными финансами. В рамках данных преобразований особое внимание уделяется внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, а также повышению эффективности государственного планирования.

В Посланиях Президента Республики Казахстан К.К. Токаева неоднократно подчёркивается необходимость повышения эффективности государственного управления, усиления ответственности за использование бюджетных средств и перехода к качественно новой модели государственного администрирования. В частности, акцент делается на обеспечении прозрачности бюджетного процесса, развитии цифровых инструментов управления и ориентации государственных расходов на достижение конкретных социально-экономических результатов [15].

Современный этап развития бюджетной системы Казахстана характеризуется переходом к более гибкой и результативной модели управления государственными финансами, в которой ключевое значение приобретает оценка эффективности формирования и использования бюджетных ресурсов, в том числе на местном уровне.

В новых условиях перед государственными органами ставится задача обосновывать свои бюджетные заявки не с точки зрения затрат, как это делалось до сих пор, а исходя из результатов их деятельности. Бюджетная программа должна четко продемонстрировать связь «задача - затраты - прямой результат (объем оказанных бюджетных услуг)». При этом бюджетные программы формируются на уровне услуг и должны отражать связь планируемых расходов государственного органа, показателей качества и количества оказываемых им услуг и его стратегических целей. Таким образом, достигается переориентация деятельности государственных органов с формального исполнения своих функций и освоения бюджетных средств на оказание качественных услуг гражданам, юридическим лицам, Правительству, Парламенту и достижение конечных результатов [16].

Так участники бюджетного процесса рассмотрены на рисунке 3. Так из рисунка 3 видно, что участниками бюджетного процесса являются почти все ведущие органы исполнительной власти, поделенные на разные уровни, но и также можно отнести бюджетные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, другие получатели бюджетных средств, а также кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджетов.

Представительные органы власти рассматривают и утверждают проекты бюджетов и отчетов об их исполнении. Исполнительные органы власти осуществляют сводное финансовое исполнение, составление проектов бюджетов, внесение проектов бюджетов на рассмотрение представительных органов власти, исполнение бюджетов, анализ и контроль за исполнением бюджетов.

Рисунок 3 – Участники бюджетного процесса в Республики Казахстан

Главный распорядитель бюджетных средств - это орган исполнительной власти, первый прямой получатель бюджетных средств, имеющий право распределять средства между распорядителями и получателями бюджетных средств. Он готовит роспись бюджетных расходов по распорядителям бюджетных средств и бюджетополучателям, доводит до них уведомления о бюджетных назначениях, утверждает им сметы доходов и расходов, изменяет в случае необходимости распределение средств между статьями утвержденной для них сметы, осуществляет контроль за рациональным, целевым использованием бюджетополучателем бюджетных средств [17].

Распорядитель бюджетных средств - это орган исполнительной власти, распределяющий средства между бюджетополучателями, он доводит до них уведомления о бюджетных ассигнованиях, утверждает сметы доходов и расходов бюджету получателе и, контролирует целевое использование ими бюджетных средств. Бюджетополучатель (бюджетное учреждение) - это организация, созданная органом исполнительной власти для осуществления функций некоммерческого характера (управление, оборона, социально-культурные мероприятия и др.) и финансируемая в сметном порядке из бюджета или внебюджетных фондов. Бюджет государства представляет собой централизованный фонд денежных средств, формируемый для финансового обеспечения мероприятий, связанных с выполнением задач и функций, возложенных обществом на государство и местное самоуправление.

В результате проведенного исследования установлено, что формирование местных бюджетов представляет собой сложный многоуровневый процесс, включающий систему экономических отношений, механизмов перераспределения финансовых ресурсов и инструментов государственного регулирования.

Анализ научных подходов показал, что эффективность бюджетного процесса во многом определяется качеством принимаемых управленческих решений, уровнем координации между участниками бюджетного процесса, а также степенью ориентации бюджетирования на конечные результаты. В современных условиях особое значение приобретает внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, что позволяет повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов.

Выявлено, что развитие системы государственного планирования и исполнения в Республике Казахстан способствует повышению эффективности использования бюджетных

средств, однако сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования методических подходов к оценке эффективности формирования местных бюджетов.

В перспективе повышение эффективности бюджетного процесса на местном уровне будет способствовать укреплению финансовой устойчивости регионов, повышению качества государственных услуг и достижению стратегических целей социально-экономического развития страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Musgrave R.A., Musgrave P.B. *Public Finance in Theory and Practice*. – New York: McGraw-Hill, 1989. – 627 p.
2. Stiglitz J.E. *Economics of the Public Sector*. – New York: W.W. Norton, 2000. – 823 p.
3. Wildavsky A. *The Politics of the Budgetary Process*. – Boston: Little, Brown, 1986. – 368 p.
4. Niskanen W.A. *Bureaucracy and Representative Government*. – Chicago: Aldine-Atherton, 1971. – 241 p.
5. Premchand A. *Government Budgeting and Expenditure Control*. – Washington: IMF, 1993. – 320 p.
6. Годин А.М., Подпорина И.В. *Бюджетная система Российской Федерации*. – М.: Дашков и К, 2019. – 352 с.
7. Илларионов А.Н. *Экономическая политика и бюджетное регулирование*. – М.: Наука, 2018. – 276 с.
8. Зейнелгабдин А.Б. *Государственные финансы Казахстана*. – Алматы: Экономика, 2020. – 240 с.
9. Утибаев Б.С. *Экономическая безопасность и бюджетная политика*. – Алматы: Қазак университеті, 2021. – 198 с.
10. Ильясов К.К. *Бюджетная система Республики Казахстан*. – Алматы: Экономика, 2019. – 310 с.
11. Кучукова Н.К. *Финансы и бюджетная система*. – Алматы: Экономика, 2020. – 265 с.
12. Поляк Г.Б. *Финансы*. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 407 с.
13. *Бюджетный кодекс Республики Казахстан*. – Астана, 2023. – 120 с.
14. *Бюджетное право Республики Казахстан / под ред. Н.К. Кучуковой*. – Алматы, 2021. – 320 с.
15. *Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана*. – Астана, 2025.
16. *Концепция внедрения бюджетирования, ориентированного на результат*. – Астана, 2024. – 85 с.
17. *Финансы государства / под ред. Романовского М.В.* – М.: Юрайт, 2019. – 252 с.